

Grupo 1 “*Dimensões Multiescalares das Novas Tendências Geopolíticas e Geoeconômicas*”
Subgrupo 1.2 “*A Geopolítica das Mudanças Climáticas e a Transição Verde*”

**ESTRATÉGIA NACIONAL DE ECONOMIA CIRCULAR PARA SUPERAÇÃO
DA ECONOMIA LINEAR COM MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS**

Marcos Paulo Marques Araújo

<https://orcid.org/0000-0003-2856-1937>

Mestre em Direito da Cidade

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Brasil

E-mail: mpmarquesaraujo@gmail.com

RESUMO:

O ciclo produtivo pautado na economia linear se fundamenta na ideia de crescimento econômico ilimitado segundo a lógica de produzir, consumir e gerar resíduos, resultando em exploração sem limites de recursos naturais. Este modelo de economia linear já ultrapassou os limites de resiliência do planeta. Tanto é assim que a comunidade científica, desde a década de 70, vem emitindo alertas sobre as anomalias climáticas provocadas pela intervenção antrópica; o que resulta em consequências desastrosas para a biodiversidade do planeta.

Em resposta ao modelo de economia linear e, por conseguinte, às consequências das mudanças climáticas, algumas soluções estão em discussão, dentre elas, a economia circular. Trata-se de uma teoria guarda-chuva, que incorpora, ao seu conceito, linhas de pensamento de diversas escolas relacionadas ao enfrentamento das intervenções antrópicas. Propõe-se que a economia

deva funcionar como e em harmonia com o metabolismo do planeta, em constante equilíbrio dinâmico, possibilitando a construção de uma economia regenerativa e restaurativa por princípio. Em 27 de junho de 2024, o Governo brasileiro editou o Decreto Federal n.º12.082, que institui a Estratégia Nacional de Economia Circular (ENEC), e tem por objetivo inaugurar o caminho para a transição para a economia circular no país. Todavia, a ENEC carece de eficácia para assegurar a implementação desta transição, posto que, como constitui ato regulamentar que tem a função de integrar lei em sentido estrito, não pode estabelecer direitos e obrigações para os atores do setor. Neste contexto, o artigo tem por objetivo aferir se a adoção da economia circular a partir da ENEC pode constituir uma resposta para o ciclo produtivo linear com mitigação das mudanças climáticas, em território nacional.

Para o alcance deste objetivo, o artigo se pautará no método científico-dedutivo. Com efeito, pretende-se realizar um exame sobre a possibilidade de a transição para a economia circular a partir da ENEC representar uma resposta para a superação do ciclo produtivo linear, e, por conseguinte, a mitigação das mudanças climáticas. Aplicar-se-á uma pesquisa descritiva, em que se promoverá uma revisão bibliográfica, que, dado o ineditismo do tema, ainda é escasso no país. Logo, o artigo deverá responder às seguintes perguntas-chave: (i) a transição para a economia circular pode representar uma solução para superação da economia linear com a mitigação das mudanças climáticas?; e, (ii) a ENEC pode contribuir para este processo de transição da circularidade no país?

A relevância do presente artigo se pauta no ineditismo do exame da possibilidade de adoção da transição para a economia circular a partir da ENEC, recentemente expedida pelo Governo brasileiro, como estratégia para superação do ciclo econômico linear com a mitigação das mudanças climáticas no país. Daí, o artigo se alinha ao subgrupo 1.2, do grupo temático 1.

Espera-se que os resultados a serem obtidos com este artigo sejam profícuos, e possam favorecer para o debate sobre o emprego da transição para a economia circular a partir da ENEC. Este é o desafio do presente trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: ECONOMIA LINEAR – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – ECONOMIA CIRCULAR – ESTRATÉGIA NACIONAL DE ECONOMIA CIRCULAR

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, M. P. M (2022). Economia Circular à Moda Brasileira; Um Estudo Exploratório a partir da Interface entre Economia Circular e Bem Viver. **In** M. I. MACHADO (Ed.). *Sociologia: tempo, indivíduo e sociedade*. (pp. 77/97). Atena.

Decreto Federal n.º 12.082/24, do Poder Executivo (2024). Diário Oficial da União – Seção 1 - (pp. 9). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12082.htm

MARGULIS, S (2020). *Mudanças climáticas: tudo que você queria e não queria saber*. Konrad Adenauer Stiftung.